

SISTEMA DE RASTREAMENTO SOLAR AUTOMATIZADO DE BAIXO CUSTO: IMPACTO NA EFICIÊNCIA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

Bruno R. L. Goes
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brasil

Gabriel Silva Filipe
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brasil

Leonardo Alves Messias
Instituto Federal de Goiás
Goiânia, Brasil
ORCID: 0009-0007-7263-2495

Resumo - O objetivo deste trabalho é analisar o impacto do rastreamento solar automatizado na eficiência de sistemas fotovoltaicos por meio do desenvolvimento e da implementação de um protótipo experimental de baixo custo. A pesquisa investiga como a automação aplicada ao movimento do painel solar, ajustando continuamente sua orientação de acordo com a posição da fonte luminosa, pode favorecer maior captação de energia ao longo do dia. Para isso, foram empregados sensores de luminosidade do tipo LDR, servomotores, microcontrolador Arduino Uno, modelagem estrutural em ambiente virtual, impressão 3D e monitoramento gráfico em dashboard desenvolvido no Node-RED. A metodologia contemplou levantamento bibliográfico, simulação eletrônica, construção física do protótipo e ensaios em ambiente controlado. Os resultados indicaram que o sistema foi capaz de reposicionar o painel de forma automática, reduzindo diferenças de incidência luminosa entre os sensores e promovendo comportamento mais uniforme em comparação ao modo estático. O estudo contribui para a discussão sobre soluções acessíveis de automação aplicadas à energia solar, com potencial de utilização em ambientes acadêmicos, laboratoriais e em plataformas de ensino e pesquisa voltadas à eficiência energética.

Palavras-Chave- Eficiência Energética, Energia Solar, Painéis Solares, Rastreamento Solar, Sistemas Fotovoltaicos.

LOW-COST AUTOMATED SOLAR TRACKING SYSTEM: IMPACT ON THE EFFICIENCY OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS

Abstract - The objective of this work is to analyze the impact of automated solar tracking on the efficiency of photovoltaic systems through the development and implementation of a low-cost experimental prototype. The research investigates how automation applied to solar panel movement, continuously adjusting its orientation according to the position of the light source, can improve energy capture throughout the day. For this purpose, light dependent resistor sensors, servomotor, an Arduino Uno microcontroller, virtual structural modeling, 3D printing and graphical monitoring in a Node-RED dashboard were employed.

The methodology included literature review, electronic simulation, physical prototype construction and controlled environment testing. The results indicated that the system was able to automatically reposition the panel, reducing differences in light incidence among the sensors and promoting more uniform behavior compared to static mode. This study contributes to the discussion of accessible automation solutions applied to solar energy, with potential use in academic, laboratory and teaching and research platforms focused on energy efficiency.

Keywords - Energy Efficiency, Photovoltaic Systems, Solar Energy, Solar Panels, Solar Tracking.

I. INTRODUÇÃO

A produção de energia solar tem se tornado cada vez mais relevante na busca por fontes de energia sustentáveis, limpas e eficientes. Em um cenário marcado pela necessidade de diversificação da matriz energética e pela redução dos impactos ambientais associados às fontes convencionais, os sistemas fotovoltaicos assumem papel de destaque devido à sua capacidade de converter a radiação solar em energia elétrica de maneira renovável e descentralizada. No entanto, para que essa conversão ocorra de forma satisfatória, é necessário que os módulos fotovoltaicos recebam a maior quantidade possível de radiação incidente em condições geométricas favoráveis.

A eficiência na captação da luz solar é um fator crucial para maximizar a geração de energia em sistemas fotovoltaicos. O posicionamento inadequado dos painéis solares pode resultar em perdas significativas de desempenho, especialmente nos períodos em que a incidência luminosa ocorre sob ângulos menos favoráveis. Em instalações fixas, a orientação do módulo permanece constante ao longo do dia, o que reduz o aproveitamento energético diante da movimentação aparente do sol. Nesse contexto, o emprego de mecanismos automatizados de reposicionamento se apresenta como alternativa viável para elevar o aproveitamento da energia disponível.

Os sistemas de rastreamento solar ajustam continuamente a orientação dos painéis solares em relação à posição do sol, aumentando a captação de luz ao longo do dia. Essa automação permite que os painéis operem mais próximos de sua condição ideal de incidência, contribuindo para uma geração de energia mais efetiva e tecnicamente mais eficiente. Além do

potencial de melhoria no desempenho, tais sistemas também possuem relevância didática, pois envolvem integração entre sensores, atuadores, programação, eletrônica, modelagem mecânica e análise de dados.

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar o desenvolvimento e a implementação de um protótipo de rastreador solar automatizado de baixo custo, que visa não apenas aumentar a eficiência dos sistemas fotovoltaicos, mas também fornecer uma abordagem prática para otimização da captação de energia solar, alinhando-se com as tendências modernas de automação e controle no setor energético. Além disso, o estudo busca demonstrar que soluções baseadas em microcontroladores e componentes acessíveis podem ser utilizadas em ambientes acadêmicos e laboratoriais como plataformas experimentais de aprendizado e validação tecnológica.

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A. Estratégias de rastreamento solar

Os sistemas de rastreamento solar podem ser classificados, de forma geral, em estratégias de eixo único e de dois eixos. Os sistemas de eixo único realizam o acompanhamento do movimento aparente do sol em apenas uma direção, geralmente no sentido leste-oeste. Já os sistemas de dois eixos permitem ajustes tanto no sentido horizontal quanto no vertical, favorecendo maior alinhamento entre o painel e a fonte luminosa ao longo do dia.

Na literatura, observa-se que os sistemas de rastreamento podem empregar diferentes abordagens de controle, como algoritmos baseados em posição astronômica, sensores de luminosidade, temporização ou estratégias híbridas. Wang e Lu [1], por exemplo, apresentam um sistema fotovoltaico de rastreamento em dois eixos com sensor LDR em quatro quadrantes e controle por realimentação, demonstrando a viabilidade do uso de sensores ópticos para orientar o painel em direção à maior incidência luminosa. De forma semelhante, El Hammoumi et al. [2] desenvolveram um rastreador solar ativo de dois eixos com proposta simples e de baixo custo, reforçando a aplicação desse tipo de solução em sistemas experimentais.

Também são encontrados trabalhos voltados especificamente à redução de custo e à aplicação educacional. Jamroen et al. [3] propuseram um rastreador solar automático de dois eixos baseado em sensores LDR e lógica digital, comparando o sistema móvel com uma estrutura fixa. Vargas et al. [4] apresentaram um rastreador solar de baixo custo voltado ao ensino de energia fotovoltaica, destacando a importância de soluções acessíveis para atividades práticas em laboratórios e cursos de engenharia.

Dessa forma, o presente trabalho se aproxima das estratégias baseadas em sensores de luminosidade e movimentação em dois eixos, priorizando a simplicidade construtiva, o baixo custo e a aplicação educacional. Diferentemente de estudos que realizam validação elétrica completa da energia gerada, esta proposta concentra-se na construção do protótipo, no monitoramento gráfico das leituras dos sensores e na validação funcional do mecanismo de rastreamento.

B. Componentes do sistema

O protótipo foi estruturado a partir da integração entre microcontrolador Arduino Uno, sensores LDR, servomotores, estrutura impressa em 3D e dashboard desenvolvido no Node-RED. O Arduino Uno foi escolhido pelo baixo custo, facilidade de programação em linguagem baseada em C/C++ e integração direta com sensores e atuadores. Os sensores LDR foram empregados para comparar a luminosidade em diferentes pontos da estrutura, permitindo identificar a direção de maior incidência luminosa. Os servomotores atuaram no reposicionamento do painel, possibilitando correções angulares em função das diferenças de leitura entre os sensores.

A estrutura mecânica foi modelada em ambiente virtual e fabricada por impressão 3D, permitindo acomodar o painel, os sensores e os elementos eletrônicos de forma compacta. O Node-RED foi utilizado como ferramenta de monitoramento, organizando os dados enviados pelo Arduino e permitindo a visualização gráfica do comportamento do sistema durante os ensaios.

III. METODOLOGIA

A exploração inicial para melhorar a eficiência da energia fotovoltaica foi fundamentada em uma revisão de estudos e materiais técnicos que abordam tanto a captação de energia solar quanto os princípios de automação aplicados ao rastreamento solar. Além disso, foram utilizados princípios físicos, como a Lei do Cosseno de Lambert, que afirma que a intensidade da luz que incide sobre uma superfície varia em função do ângulo de incidência. Quando a luz solar atinge uma superfície perpendicularmente, a intensidade luminosa é máxima. À medida que o ângulo de incidência se afasta dessa condição, a intensidade da luz efetivamente recebida pela superfície diminui, como ilustrado na Figura 1. Essa relação foi utilizada como base teórica para justificar que a automação do sistema poderia resultar em maior incidência efetiva de radiação solar sobre o painel.

Figura 1: Lei do cosseno de Lambert.

A partir desse fundamento, foi definida uma proposta de protótipo capaz de ajustar sua orientação em função da diferença de luminosidade detectada em pontos distintos da estrutura. Para o dimensionamento do que seria necessário para a execução do protótipo, foi realizada inicialmente uma simulação em ambiente virtual, onde a utilização dos sensores foi

analisada e o código necessário para o funcionamento do sistema foi desenvolvido em linguagem C, utilizada pelos microcontroladores. Para esse propósito, utilizou-se o software Tinkercad, visto o esquema eletrônico na Figura 2.

Figura 2: Circuito simulado no Tinkercad.

Após a etapa de simulação, foi realizada a definição da estrutura mecânica necessária para acomodar a protoboard, o Arduino Uno, os servomotores, os sensores LDR e a base do painel fotovoltaico. Em seguida, foi elaborada a lógica de controle responsável por interpretar as leituras dos sensores e gerar os comandos de movimentação. A metodologia adotada, portanto, envolveu etapas complementares de fundamentação teórica, simulação eletrônica, modelagem tridimensional, fabricação da estrutura, montagem física do sistema e avaliação experimental com monitoramento gráfico dos resultados.

IV. MODELAGEM E IMPRESSÃO 3D

A. Modelagem 3D

A estrutura do protótipo foi idealizada e projetada utilizando o software de modelagem 3ds Max, que permitiu a visualização e a criação das peças em um ambiente tridimensional virtual, conforme as necessidades do projeto. Essas necessidades incluíam uma base para acomodar a protoboard e o Arduino Uno, os encaixes para os servomotores e seus eixos, além de, na parte superior, uma base para o painel fotovoltaico e a alocação dos sensores LDR.

O espaço para cada sensor foi projetado para maximizar a captação de luminosidade a favor do seu sentido, favorecendo a resposta do sensor à sua posição. Essa configuração é fundamental para o reposicionamento do painel, minimizando o impacto da luz difusa proveniente de outras direções e aumentando a sensibilidade da leitura diferencial entre os pontos monitorados. Também foram considerados aspectos de estabilidade mecânica e liberdade angular, a fim de evitar interferências estruturais durante o movimento do painel.

Figura 3: Estrutura do protótipo em 3D.

B. Impressão 3D

Para garantir a reprodução precisa de toda a parte estrutural, optou-se pela impressão 3D em resina utilizando a impres-

sora Anycubic Mono X 6Ks. Esse método resultou em uma estrutura leve e resistente, capaz de acomodar todos os componentes, incluindo os encaixes dos eixos dos servomotores, ajustados com precisão para permitir uma movimentação adequada. Isso minimiza oscilações e vibrações indesejadas, que poderiam comprometer o alinhamento do painel.

Além da fidelidade geométrica, a impressão 3D permitiu maior liberdade no desenvolvimento do protótipo, reduzindo limitações impostas por peças comerciais prontas e favorecendo a personalização da estrutura conforme os requisitos específicos do projeto. Esse aspecto reforça a aplicabilidade da fabricação digital como recurso de apoio à prototipagem em engenharia.

V. PROTÓTIPO E FUNCIONAMENTO

A. Protótipo

O protótipo montado foi idealizado com um painel de dimensões de 12 cm x 10 cm, caracterizando um tamanho médio para pequenos painéis fotovoltaicos. Em conjunto com a haste do eixo do motor vertical, as dimensões foram estimadas para permitir a inclinação do painel em até 45° em diferentes direções, evitando o contato com os componentes localizados abaixo, como o Arduino, a protoboard e os fios.

A organização física do conjunto buscou manter boa distribuição dos elementos, estabilidade estrutural e liberdade de movimento suficiente para os testes experimentais. O resultado foi um protótipo compacto, funcional e compatível com a proposta de baixo custo adotada neste estudo.

Figura 4: Protótipo montado.

B. Custo do protótipo

Os valores apresentados correspondem a preços praticados em lojas brasileiras de componentes eletrônicos e plataformas de venda on-line, podendo variar conforme fornecedor, região, frete e disponibilidade dos produtos.

Para a estrutura impressa em 3D, considerou-se o custo do material consumido na fabricação das peças, não sendo incluído o valor da impressora 3D, uma vez que esse equipamento foi utilizado apenas como ferramenta de apoio à prototipagem. A Tabela 1 apresenta a relação dos componentes empregados,

suas respectivas quantidades e o custo total estimado para a montagem do sistema.

Componente	Qtd.	Total (R\$)
Arduino Uno R3 com cabo USB	1	68,90
Sensores de luminosidade LDR	4	22,20
Servomotores SG90 9g	2	54,00
Protoboard 830 pontos	1	10,50
Mini painel fotovoltaico 6 V	1	22,90
Kit de cabos jumper	1	19,00
Resistores e conectores diversos	1	10,00
Estrutura impressa em 3D em resina	1	30,00
Total	-	237,50

Tabela 1: Custo dos componentes utilizados no protótipo.

Observa-se que o custo total para a montagem do protótipo foi de R\$ 237,50, considerando os principais componentes eletrônicos, mecânicos e estruturais empregados. Esse valor evidencia a viabilidade econômica da solução proposta, especialmente para aplicações em ambientes acadêmicos, laboratoriais e atividades didáticas relacionadas à automação, sistemas embarcados e energia solar fotovoltaica.

C. Funcionamento e código

O funcionamento do sistema foi baseado na leitura dos quatro sensores LDR, posicionados em regiões distintas da estrutura. O Arduino calcula as médias de luminosidade nas regiões superior, inferior, esquerda e direita do painel e, a partir dessas informações, determina as diferenças vertical e horizontal entre os pontos monitorados.

Quando a diferença entre as leituras ultrapassa a tolerância definida no código, os servomotores realizam pequenos ajustes angulares para reposicionar o painel em direção à região de maior intensidade luminosa. O movimento vertical opera entre 40° e 140°, enquanto o movimento horizontal respeita os limites definidos no firmware. Essa estratégia promove um reposicionamento progressivo, evitando movimentos abruptos e mantendo o sistema dentro de uma faixa segura de operação.

A lógica de controle adotada é simples e adequada ao propósito didático do protótipo. Apesar da baixa complexidade computacional, ela foi suficiente para demonstrar a viabilidade funcional do rastreamento solar automatizado em uma plataforma de baixo custo.

VI. DASHBOARD E RESULTADOS

A. Dashboard

A fim de analisar a exposição à luminosidade por meio da captação dos sensores, comparar graficamente os dados obtidos é essencial para evidenciar a diferença entre o painel de sensores em modo estático e em movimento adaptativo. Com esse propósito, a ferramenta Node-RED foi utilizada na criação de um dashboard interativo que gera gráficos em tempo real, como um mapa de calor, para visualizar as variações na captação de luz em relação ao ângulo de incidência.

Para a geração deste mapa, o primeiro nó recebe a comunicação serial do Arduino com os valores dos sensores e do servomotor vertical; o nó de função transforma os dados obtidos pelos quatro sensores em uma matriz 2x2, convertendo os valores de 0 a 1023 para a escala de 0 a 5 V; e os nós de visualização geram os gráficos da inclinação e do mapa de calor. Esse recurso visual foi importante para comparar o desempenho do painel quando submetido ao rastreamento automatizado e quando mantido em posição fixa.

B. Resultados gráficos

Com o funcionamento do protótipo aliado à interface gráfica do Node-RED, a primeira análise foi realizada com as funções de inclinação e movimento ativadas. Para simular o trajeto natural do sol, uma lâmpada foi posicionada de forma aproximada aos ângulos de 40°, 90° e 140°, a uma distância de 30 cm. Os resultados gráficos estão apresentados na Figura 5. A Figura 6 expõe as leituras dos sensores com os mesmos ângulos de posicionamento da luz, porém com o painel estático.

Figura 5: Mapas gerados com o painel em modo dinâmico.

Figura 6: Mapas gerados com painel em modo estático.

A partir da comparação entre os mapas, observa-se que o sistema dinâmico apresentou comportamento mais uniforme na distribuição da luminosidade entre os sensores, indicando que o painel foi capaz de se ajustar de forma coerente em relação à fonte luminosa. Já no modo estático, as leituras se mostraram mais desequilibradas, evidenciando diferenças maiores entre os pontos monitorados e, conseqüentemente, menor aproveitamento da incidência luminosa.

Figura 7: Gráfico rastreamento adaptativo.

Figura 8: Gráfico painel estático.

Os gráficos reforçam essa interpretação, pois o comportamento do painel em modo dinâmico indica maior estabilidade das leituras, enquanto o painel estático apresenta oscilações e diferenças mais acentuadas entre os sensores. Esses resultados sugerem que a movimentação adaptativa contribui para manter o painel em condição mais favorável de incidência luminosa ao longo do experimento.

Além da análise visual, foi realizada uma interpretação quantitativa preliminar a partir dos próprios dados utilizados no dashboard. As leituras analógicas dos sensores LDR, originalmente obtidas na faixa de 0 a 1023 pelo Arduino, foram convertidas para uma escala de tensão entre 0 e 5 V no Node-RED. Dessa forma, os mapas e gráficos apresentados não representam apenas uma comparação qualitativa, mas também uma indicação numérica da variação de luminosidade captada pelos sensores em cada condição de ensaio.

Neste trabalho, a comparação quantitativa foi direcionada à uniformidade da incidência luminosa sobre o conjunto de sensores, uma vez que o objetivo principal do protótipo foi demonstrar a capacidade de reposicionamento automático do painel em função da diferença de luminosidade. Assim, a análise considerou a proximidade entre as leituras dos quatro sensores LDR como indicativo de melhor alinhamento do painel em relação à fonte luminosa. No modo dinâmico, verificou-se maior aproximação entre os valores captados pelos sensores, enquanto no modo estático foram observadas diferenças mais evidentes entre as regiões monitoradas.

Não foram realizadas, nesta etapa, medições elétricas diretas de tensão, corrente e potência gerada pelo painel fotovoltaico, pois o escopo do artigo esteve centrado no desenvolvimento e na validação funcional do sistema de rastreamento automatizado em escala experimental. Dessa forma, os resultados apresentados avaliam principalmente o comportamento do mecanismo de orientação e a distribuição da luminosidade captada, e não o rendimento elétrico final do módulo fotovoltaico. Essa delimitação foi adotada por se tratar de um protótipo de baixo custo voltado à demonstração da integração entre sensores, atuadores, microcontrolador, estrutura impressa em 3D e dashboard de monitoramento.

Ainda que o presente estudo tenha sido conduzido em ambiente controlado e com fonte luminosa artificial, os resultados obtidos são consistentes com a proposta do trabalho e demonstram a viabilidade funcional da solução. Além disso, reforçam o potencial da automação como ferramenta para melhorar o alinhamento do painel em relação à fonte luminosa, especialmente em aplicações experimentais e educacionais. Para avaliações futuras de eficiência energética, recomenda-se a inclusão de medições elétricas diretas de tensão, corrente e potência, o que permitirá calcular o ganho percentual entre o sistema fixo e o sistema com rastreamento solar.

Além do comportamento observado nos mapas de calor, o protótipo também apresentou contribuição relevante sob o ponto de vista didático, pois permite demonstrar, em uma única montagem, a relação entre sensoriamento, processamento embarcado, atuação mecânica e visualização de dados. Essa integração é importante em atividades de ensino de automação e energia fotovoltaica, uma vez que o estudante consegue observar como a diferença de luminosidade captada pelos

LDRs é convertida em comando de movimentação e, posteriormente, em alteração visual nos gráficos do dashboard. Assim, mesmo sem a medição direta da potência elétrica gerada, o sistema fornece uma base experimental adequada para compreender o princípio de rastreamento solar e sua influência no alinhamento entre painel e fonte luminosa.

Outro aspecto relevante está relacionado ao baixo custo e à simplicidade de reprodução do protótipo. A utilização de Arduino Uno, sensores LDR, servomotores e estrutura impressa em 3D torna a solução acessível para laboratórios com recursos limitados, permitindo adaptações futuras conforme a finalidade do experimento. A arquitetura proposta também favorece a expansão do sistema, podendo receber sensores adicionais, módulos de medição elétrica, armazenamento de dados e rotinas de controle mais elaboradas, como estratégias baseadas em média móvel, limiar adaptativo ou comparação com posição astronômica.

Como limitação, destaca-se que os ensaios realizados em ambiente controlado não reproduzem integralmente as condições reais de operação de um sistema fotovoltaico instalado em campo, nas quais existem variações de nebulosidade, temperatura, sombreamento parcial, vento e alterações sazonais da trajetória solar. Além disso, a análise baseada em sensores LDR avalia a uniformidade da incidência luminosa sobre a estrutura, mas não substitui uma avaliação energética completa. Portanto, os resultados devem ser interpretados como validação funcional do mecanismo de rastreamento e como etapa inicial para estudos posteriores de eficiência elétrica.

VII. CONCLUSÃO

Com a implementação do sistema de rastreamento solar, foi possível observar, nos resultados gráficos e na análise comparativa preliminar, uma distribuição mais uniforme da luminosidade captada pelos sensores LDR no modo dinâmico. A tensão associada às leituras dos sensores apresentou comportamento mais estável quando o painel operou com rastreamento adaptativo, indicando que o sistema foi capaz de reposicionar a estrutura de forma coerente em relação à fonte luminosa. Em comparação, o sistema estático apresentou maior variação entre as regiões monitoradas, indicando menor uniformidade na incidência luminosa captada pelos sensores em diferentes ângulos.

Os resultados obtidos indicam que a proposta desenvolvida cumpriu seu objetivo de demonstrar, em escala experimental, a viabilidade funcional de um sistema de rastreamento solar automatizado de baixo custo. O protótipo mostrou-se capaz de integrar sensores LDR, servomotores, microcontrolador Arduino Uno, estrutura impressa em 3D e dashboard de monitoramento em uma solução compacta, acessível e adequada para aplicações didáticas, laboratoriais e experimentais.

A análise realizada esteve centrada no comportamento do mecanismo de orientação e na distribuição da luminosidade sobre os sensores, sem a pretensão de quantificar, nesta etapa, o rendimento elétrico final do módulo fotovoltaico. Ainda assim, os resultados demonstram que a movimentação adaptativa contribuiu para reduzir o desequilíbrio de incidência luminosa sobre a superfície monitorada, reforçando o potencial da automação como estratégia de apoio à otimização de sistemas fotovoltaicos.

Também é importante ressaltar que a variação da exposição solar ocorre de acordo com cada região, horário e posicionamento geográfico, podendo influenciar diretamente o desempenho de sistemas fotovoltaicos em condições reais de operação. Nesse contexto, a movimentação adaptativa apresenta potencial promissor para aplicações futuras em diferentes cenários de geração de energia renovável, especialmente quando associada a estratégias de monitoramento e controle de baixo custo.

Como continuidade do estudo, recomenda-se a realização de testes em condições reais de operação, com incidência solar natural e medições elétricas diretas de tensão, corrente e potência gerada. Isso permitirá calcular o ganho percentual de desempenho entre o sistema fixo e o sistema com rastreamento solar, possibilitando uma avaliação mais robusta da eficiência energética do protótipo e sua comparação com outras estratégias de rastreamento apresentadas na literatura.

REFERÊNCIAS

- [1] WANG, J.-M.; LU, C.-L. Design and implementation of a sun tracker with a dual-axis single motor for an optical sensor-based photovoltaic system. *Sensors*, v. 13, n. 3, p. 3157–3168, 2013. DOI: 10.3390/s130303157.
- [2] EL HAMMOUMI, A.; MOTAHHIR, S.; EL GHZIZAL, A.; CHALH, A.; DEROUICH, A. A simple and low-cost active dual-axis solar tracker. *Energy Science & Engineering*, v. 6, n. 5, p. 607–620, 2018. DOI: 10.1002/ese3.236.
- [3] JAMROEN, C.; KOMKUM, P.; KOHSAKUL, P.; HIMANANTO, W.; PANUPINTU, S.; UNKAT, S. A low-cost dual-axis solar tracking system based on digital logic design: design and implementation. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, v. 37, p. 100618, 2020. DOI: 10.1016/j.seta.2019.100618.
- [4] VARGAS, A. N.; FRANCISCO, G. R.; MONTEZUMA, M. A. F.; SAMPAIO, L. P.; ACHO, L. Low-cost dual-axis solar tracker with photovoltaic energy processing for education. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, v. 53, p. 102542, 2022. DOI: 10.1016/j.seta.2022.102542.